

Trabalho Intermitente: as matérias legislativas no Congresso Nacional antes da Reforma Trabalhista de 2017 e a ideia de mercados como projeto político

Henrique Rodrigues Moreira

O contrato de trabalho intermitente é um vínculo empregatício que passou a ser reconhecido pela legislação após a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017). Em pesquisa de mestrado em andamento, tem-se por objetivo analisar o itinerário desta forma de vínculo através das matérias legislativas que passaram pelo Congresso Nacional, recuperando o processo de tramitação e os discursos que levaram o modelo de contrato de trabalho intermitente até a Reforma, desvelando o processo de construção política por parte de atores sociais para que este modelo de trabalho se tornasse uma realidade. Para cumprir com este objetivo, a pesquisa completa, de abordagem documental, textual e qualitativa, tem empreendido uma análise de conteúdo em documentos oficiais extraídos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Neste trabalho, em específico, devido às limitações, apresentar-se-á alguns resultados parciais do levantamento de dados, tendo como recorte analítico a apresentação dos principais projetos de lei apresentados no Congresso Nacional que dispunham sobre o trabalho intermitente antes da reforma. Essas matérias, ao sinalizarem que a institucionalização do trabalho intermitente decorre da atuação e do interesse de parlamentares, ajuda-nos a demonstrar que o Parlamento teve atuação importante na construção da reforma, por um lado; por outro, se a sociologia econômica argumenta, de modo geral, que mercados são construções sociais, cabe-nos a coleta de dados que apontem como essa construção se dá e quais atores sociais estão envolvidos. O principal aporte teórico da investigação é a ideia, de Karl Polanyi, da economia como “processo instituído” e de mercados como projeto político.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista; Trabalho Intermitente; Sociologia do Trabalho; Sociologia Econômica; Legislação Trabalhista.

Instituição de fomento: Programa de Pós-graduação em Sociologia, Universidade Federal Fluminense.

Zero-hour employment contract: legislative projects in the National Congress before the 2017 Labor Reform and the idea of markets as a political project

Henrique Rodrigues Moreira

The zero-hour contract is an employment relationship recognized by legislation since the Labor Reform (2017). The ongoing research aims to analyze the itinerary of this form of bonding through the legislative projects that have passed through the National Congress, recovering the process and the speeches that led the zero-hour contract model to the Reform, unveiling the process of political construction taken by social actors in order to make this employment type become a reality. To reach this objective the complete research, guided by a documentary, textual and qualitative approach, has undertaken a content analysis of official documents extracted from the Chamber of Deputies and the Federal Senate. Particularly in this paper, due to limitations, some partial results of the data collection will be presented, having as an analytical perspective the presentation of the main bills presented in the National Congress discussing zero-hour contract before the labor reform. These matters, by signaling that the institutionalization of zero-hour contract stems from the action and interest of parliamentarians, help us to demonstrate that the Parliament played an important role in the reform construction, at one hand; on the other hand, if economic sociology argues, in general, that markets are social constructions, it is up to us to collect data that show how this construction takes place and which social actors are involved. The theoretical framework of the investigation is the idea, by Karl Polanyi, of the economy as an “instituted process” and markets as a political project.

Keywords: Labor Reform; Zero-hour contract; Sociology of Work; Economic Sociology; Labor Regulation.

Funding agency: Programa de Pós-graduação em Sociologia, Universidade Federal Fluminense.

Trabalho Intermitente: as matérias legislativas no Congresso Nacional antes da Reforma Trabalhista de 2017 e a ideia de mercados como projeto político

Introdução

O presente trabalho trata do interesse de lidar com um problema no que diz respeito ao mercado de trabalho e à regulação das relações de trabalho no Brasil contemporâneo: os efeitos e as controvérsias da Reforma Trabalhista de 2017. Dada a profundidade de alterações que esta provocou na legislação trabalhista, tem-se amplo leque de possibilidades de investigação; para a pesquisa em andamento, elegeu-se o contrato de trabalho intermitente – até então inédito na CLT – como objeto de estudo.

Definido como sendo aquele onde “[...] a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade [...]” (BRASIL, 1943), seu objetivo é regular não o prazo de vigência do contrato de trabalho, mas a possibilidade de o/a empregador/a ajustar as convocações conforme as suas demandas. Uma vez estabelecida a relação contratual, não se tem a obrigatoriedade de demandar a prestação de serviços no período previsto em contrato, nem há obrigação de pagamento pelo período aguardando convocação – o que tem possibilitado a ocorrência de remuneração inferior a um salário-mínimo ou mesmo nenhuma remuneração para vínculos intermitentes (DIEESE, 2020).

Filiando-se à sociologia econômica, a questão-chave a guiar este trabalho é que os mercados são construções sociais e políticas e que são os interesses, portanto, um dado eminentemente social, que os estruturam. Karl Polanyi (1957, 2012, 2021) é o principal teórico e a partir dele discutimos: a economia como um “projeto político” (BRUGRA, 2007); o papel imprescindível do Estado na regulação da vida econômica, mesmo nas economias de mercado; as reformas liberalizantes não necessariamente como “desregulamentação”, mas o oposto (STANDING, 2007); e que a reforma trabalhista, vendida por seus promotores como uma política pública de geração de emprego, pode ser vista como a tentativa de “institucionalização de práticas precárias” (KREIN, MARACCI, FREITAS, 2019).

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

Constitui o interesse geral deste trabalho evidenciar, através do paradigma polanyiano de mercado como projeto político e da economia como processo instituído, que o surgimento da modalidade de contrato de trabalho intermitente resulta da atuação direta de setores econômicos específicos interessados no reconhecimento legal e legitimidade jurídica de modelos de contrato de trabalho atípicos – como é o caso do trabalho intermitente – impactando as formas de regulação e, conseqüentemente, de compra, venda e uso da força de trabalho.

Deste modo, na pesquisa em andamento no mestrado – de cunho qualitativo, textual e documental – tem-se analisado documentos da tramitação legislativa de 2012 a 2017, no âmbito da Câmara dos Deputados e empregado uma análise de conteúdo nos discursos mobilizados nos textos de justificativa dos projetos de lei e debates em audiências públicas e reuniões de comissão. Neste resumo, contudo, pelas limitações de espaço, limitar-nos-emos a apresentar os resultados parciais do levantamento das matérias legislativas sobre o tema que tramitaram no Congresso Nacional **antes** da Reforma trabalhista (2016/2017), apresentando os projetos que a precederam.

Resultados

Quando a Reforma Trabalhista é debatida no espaço público, sobretudo quando o tom é crítico, associam-na diretamente ao governo do ex-presidente Michel Temer, como se a legislação resultante da reforma fosse de interesse exclusivo do projeto que partiu do Poder Executivo. A ressalva é que a matéria legislativa sobre o trabalho intermitente não surgiu no Projeto de Lei nº 6787/2016, projeto inicial encaminhado pelo governo. Nos levantamentos iniciais, constatamos que a proposta do modelo, no âmbito da Reforma, apareceu na forma de emendas parlamentares ao PL na Câmara dos Deputados, resultando da atuação política de parlamentares interessados/as em sua regulamentação e contando, inclusive, com matérias precedentes a 2016-2017. Assim, o que a pesquisa tem ajudado a desvelar, portanto, é o papel que o Congresso Nacional teve no processo de construção social e política da Reforma e, concomitantemente, na regulação do conflito capital-trabalho (BEVILAQUA, 2020).

Na **Figura 01** se pode ver as principais matérias relacionadas ao trabalho intermitente até o ano de 2017. Destacam-se, orbitando o PL nº 6787/2016, 6 emendas parlamentares que

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistências

foram apresentadas no âmbito da discussão da Reforma na Câmara. Destacam-se, também, outros projetos de lei que intentaram regular o trabalho intermitente antes deste período e os quais são, por ora, nosso objeto de reflexão.

Figura 1 - Matérias Legislativas sobre o trabalho intermitente (2012-2017)

Elaboração própria. Fonte: Câmara dos Deputados; Senado Federal.

A primeira emenda parlamentar sobre trabalho intermitente a surgir no âmbito do PL 6787/2016 foi de autoria do deputado federal Laércio Oliveira (SD/SE). Dele também é a autoria do PL 3785/2012, a primeira matéria sobre trabalho intermitente a tramitar no parlamento brasileiro. Também é possível encontrar o PL 2820/2015, de autoria dos deputados Goulart (PSD/SP) e Rogério Rosso (PSD/DF); e o PL 276/2015, de autoria do deputado Carlos Eduardo Cadoca (PCdoB/PE). No Senado Federal, apresentou-se o PLS 218/2016, de autoria do então Senador Ricardo Ferraço, o qual viria a ser o relator da Reforma Trabalhista naquela Casa – e que é basicamente uma cópia do PL 3785/2012, da Câmara.

Os dois projetos de 2015 sugeriam, em seus textos de justificativa ou nos dispositivos do projeto de lei, uma certa restrição/indicação do público-alvo da modalidade de trabalho:

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

trabalhadores/as já aposentados/as que quisessem se reinserir no mercado de trabalho para complementar a renda com uma jornada de trabalho reduzida, ou trabalhadores/as estudantes que quisessem conciliar a rotina de estudos com uma jornada de trabalho que lhes garantisse fonte de renda. Ambos os projetos de 2015 também sugeriam o pagamento de um salário-mínimo aos/às trabalhadores/as intermitentes. Já os PLs de 2012 e 2016, quando comparados aos projetos posteriores, não faziam menção ou restrição de público-alvo, bem como não garantiam o pagamento de um salário-mínimo, estabelecendo apenas uma remuneração com base no valor da hora do salário-mínimo em vigência proporcionais à exata jornada de trabalho cumprida. Além disso, diferentemente dos outros dois, não reconheciam que o tempo aguardando convocação fosse considerado tempo à disposição do/a empregador/a. Foi este o modelo, dentre as possibilidades encontradas, que prevaleceu na Reforma Trabalhista.

Discussão

O levantamento feito até o momento demonstrou a existência de quatro PLs que tramitaram no Congresso antes da Reforma Trabalhista e que versavam sobre o trabalho intermitente – ou institutos similares nomeados de outra forma. Ao contrário do que se poderia supor, nem todos os projetos encontrados foram propostos por atores políticos ligados a aquilo que Bevilaqua (2020) chamou, no contexto da Reforma Trabalhista, de “coalização do capital” – isto é, atores ligados ao mercado que teriam o interesse na flexibilização da legislação trabalhista. Encontrou-se o PL de autoria do então deputado Carlos Eduardo Cadoca, do PCdoB, partido que faria parte do que o referido autor chamou de “coalização do trabalho”.

Os PLs, conforme a breve discussão anterior, divergiam quanto à estruturação dos contratos de trabalho. Dentre as diferenças, aquela mais sensível diz respeito à possibilidade (contestada em Ações Diretas de Inconstitucionalidade, ainda em julgamentos no STF), de que o vínculo intermitente pudesse gerar remunerações inferiores a um salário-mínimo.

A divergência nos sentidos e nas argumentações em torno dos PLs aponta que a disputa não foi somente quanto à aprovação ou não de uma norma que regulamenta um modelo de trabalho considerado atípico; mas dos modelos e arquiteturas normativas, dentre as opções disponíveis no debate público e no Parlamento, acolhidos pela legislação trabalhista brasileira ao longo da disputa política. Portanto, em termos de interesse do trabalho

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

de investigação, incidimos sobre o problema como uma “opção política” (FILGUEIRAS, LIMA, SOUZA, 2019), ou, “vontade política” (BUGRA, 2007).

Conclusão

Neste breve trabalho apresentamos um recorte dos dados de pesquisa que temos coletado. A hipótese é que a Reforma Trabalhista não foi construída de maneira homogênea pela classe patronal. Supõe-se que ela resulta de um emaranhado de interesses sociais de setores econômicos (o trabalho intermitente, por exemplo, partiu do interesse dos setores de comércio e serviços, representados pela atuação da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo), da reciclagem de projetos já superados no parlamento ou que, isolados e pontuais, não tinham força política para avançar no Congresso Nacional, bem como de propostas diversas, interesses mútuos ou excludentes que foram disputados no jogo político. Deste modo, desvelar a sua construção social e política fornece subsídios importantes sobre o modo de funcionamento das instituições políticas e econômicas do país, os discursos que legitimam e justificam a tomada de posições e as estratégias de afirmação de interesses sociais e econômicos.

Referências Bibliográficas

BEVILAQUA, Vinicius Foletto. Discursos do sindicalismo sobre a reforma trabalhista: uma análise das justificações e crenças das Centrais Sindicais. **Revista Contraponto**, v. 6, n. 1, 2019a.

BEVILAQUA, Vinicius Foletto. **As gramáticas sociais do conflito capital versus trabalho no Congresso Nacional: Uma análise sobre a atuação das coalizões de defesa durante o processo legislativo da reforma trabalhista brasileira de 2017**. 2020. 393 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, DF, 1943.

BUGRA, Ayse. Introduction. In.: BUGRA, Ayse; AGARTAN, Kaan (Orgs.). **Reading Karl Polanyi for the twenty-first century**. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

DIEESE. Contratos intermitentes continuam na gaveta. **Boletim emprego em pauta**, nº 17, dezembro, 2020.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

KREIN, José Dari; MARACCI, Denis; FREITAS, Paula. Balanço de um ano da contrarreforma trabalhista no Brasil: 2017-2018. **Cadernos do CEAS: Revista Crítica de Humanidades**, Salvador, n. 248, set./dez., p. 637-667, 2019.

OLIVEIRA, Roberto Vêras de. Trabalho Intermitente: a que veio? Para onde vai? Remir Trabalho, Publicado em Maio de 2020.

POLANYI, Karl. XIII – The Economy As Instituted Process. In.: POLANYI, Karl; ARENSBERG, Conrad M.; PEARSON, Harry W. **Trade and market in the early empires: economies in history and theory**. Glencoe: The Free Press, 1957.

POLANYI, Karl. **A subsistência do homem e ensaios correlatos**. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens políticas e econômicas de nossa época. Rio de Janeiro: Contraponto, 2021.

STANDING, Guy. Labor recommodification in the Global Transformation. In.: BUGRA, Ayse; AGARTAN, Kaan (Orgs.). **Reading Karl Polanyi for the twenty-first century**. New York: Palgrave Macmillan, 2007.